

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця

II ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА»

21 березня 2025 року

Збірник наукових праць

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(Харків, Україна)
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»
(Харків, Україна)
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(Харків, Україна)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(Харків, Україна)
Харківська державна академія фізичної культури
(Харків, Україна)
Державний біотехнологічний університет
(Харків, Україна)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
(Київ, Україна)
Луцький національний технічний університет
(Луцьк, Україна)
Національний університет «Одеська політехніка»
(Одеса, Україна)
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
(Львів, Україна)
Технічний центр «ВаріУс»
(Дніпро, Україна)

Збірник наукових праць

**II ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА**

м. Харків, 21 березня 2025 року

**Харків
2025**

УДК [796+614+338](063.034)

Ф50

Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва : збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 21 березня 2025 року / за заг. ред. А. А. Івашури. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2025. 274 с.

*Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
(протокол № 4 від 22.04.2025 р.)*

Редакційна колегія:

Серпухов М. Ю. – к.е.н., доцент, проректор з навчально-методичної роботи і стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Івашура А. А. – к.с-г.н., доцент, завідувач кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Новіков Ф. В. – д.т.н., професор, професор кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Рядова Л. О. – к.фіз.вих., доцент кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Протасенко О. Ф. – к.т.н., доцент, доцент кафедри дорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Мкртічан О. А. – д.п.н., доцент, професор кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Михайлова Є. О. – к.т.н., доцент, доцент кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна.

Баканова О. Ф. – к.фіз.вих., доцент, завідувача кафедри фізичного виховання, спорту та реабілітації НАУ «ХАІ», Україна.

Помещикова І. П. – к.фіз.вих., доцент, завідувача кафедри спортивних та рухливих ігор, ХДАФ, Україна.

Дудко М. В. – к.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Україна.

Собко І. М. – к.фіз.вих., доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

Кравченко О. С. – старший викладач кафедри здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна. **Відповідальний секретар.**

Збірник містить матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва». У наукових працях висвітлено актуальні проблеми та розвиток фізичного виховання молоді, представлена методологія, конструктивні міждисциплінарні підходи, сучасні технології й можливі моделі підвищення ефективності концепції здорового способу життя, спортивних заходів, безпеки людини і довкілля в сучасних умовах, розглянуті актуальні питання сучасних технологій виробництва та надання послуг.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та освітньому процесі закладів вищої освіти.

Вітальне слово до учасників конференції

21 березня 2025 року у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва».

Організатором конференції є кафедра здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності факультету підготовки іноземних громадян. Науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти представили матеріали наукових досліджень за тематичними напрямками:

- Сучасні тенденції в фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності;
- Психолого-педагогічне та медико-біологічне забезпечення занять з фізичного виховання та спорту;
- Фізичне виховання та рухова активність різних верств населення;
- Питання безпеки людини і довкілля в сучасних умовах;
- Актуальні питання сучасних технологій виробництва та надання послуг.

Наша конференція, що охоплює міждисциплінарні питання, дає змогу розглядати ці проблеми з різних перспектив, що сприяє глибшому розумінню та пошуку інноваційних рішень.

Обговорення проблемних питань під час конференцій набуває з кожним роком дедалі більшого наукового значення, оскільки сучасна наука дедалі частіше стикається з викликами, що потребують міждисциплінарного підходу. Конференції стають важливими платформами, де вчені з різних галузей можуть об'єднувати свої знання, обмінюватися ідеями та спільно шукати рішення для складних проблем.

З кожним роком конференції стають дедалі важливішими, адже наука рухається в напрямку інтеграції знань. Обговорення проблемних питань на таких заходах не тільки підвищує рівень наукових дебатів, а й слугує каталізатором для інновацій. Завдяки цьому можливо не тільки критично оцінювати поточний стан знань, а й розробляти нові, більш обґрунтовані рішення.

У роботі конференції взяли участь представники 25 вищих навчальних закладів та організацій з різних обласних центрів та міст України. В оргкомітет конференції надійшло 72 тези доповідей 90 авторів.

Висловлюємо щирі вдячність усім учасникам конференції та бажаємо творчої наснаги, нових ідей, успіху та нових наукових здобутків!

З повагою,
завідувач кафедри здорового способу життя,
технологій і безпеки життєдіяльності

Андрій ІВАШУРА

ЗМІСТ

I. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ТА СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Koryahin V. M. THE MOST IMPORTANT FACTORS IN THE TRAINING PROCESS OF BASKETBALL PLAYERS.....	10
Баканова О. Ф. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ГРАВЦІВ У ТЕНІС.....	15
Кошура А. В. РОЛЬ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	19
Кравченко О. С. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ.....	22
Крамаренко В. І. ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ У ВОЛЕЙБОЛ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ.....	27
Лисенко В. А., Кравченко О. С. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОРТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.....	31
Рожков В. О. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	35
Салтан Н. М., Салтан О. М. СОКІЛЬСЬКИЙ РУХ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ.....	38
Стратій Н. В., Тихонова А. О. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	41
Топорков О. М., Гриньова Т. І. ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ МЕТОДОМ СИЛОВИХ ТРЕНУВАНЬ.....	46
Шип Н. Є. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО.....	50

II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Доля Є. О. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	55
Єфременко А. М., Пятисоцька С. С. ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ.....	58

Єфременко А. М., Шутєєв І. В. ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В УМОВАХ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ.....	60
Задорожня Д. С. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	63
Кравченко О. С., Мулик Д. К. ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРСМЕНІВ ПІСЛЯ НАВАНТАЖЕНЬ.....	67
Перепелиця П. Є. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ.....	72
Подрігало Л. В., Тимченко К. В., Галашко О. І. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОРФОТИПУ СПОРТСМЕНІВ ГИРЬОВОГО СПОРТУ.....	75
Рядова Л. О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ВЕЛИКОМУ І НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСІ.....	79
Твердохлєбова Н. Є., Семенов Є. О. СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО І ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.....	85
Шаповал Д. С., Кравченко О. С. АКТИВНИЙ КРОК ДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я: РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ДЕПРЕСІЇ ТА ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ.....	88

III. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Білоус Н. С. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ НАСТІЛЬНИМ ТЕНІСОМ НА ФІЗИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	92
Бурачковський Д. І. ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ФКПАІТ ОНТУ.....	95
Бурсала Т. Д. МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ.....	100
Владимирова О. Д., Кравченко О. С. АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ....	105
Гавриленко А. Ф. ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	109
Жученко В. Г. ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ.....	112
Кононенко Н. М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	114
Кошура А. В. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.....	117

Несен О. О. ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ УРОКАХ.....	121
Семенов А. І. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ.....	127

IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Maksymenko D. M., Abrakitov V. E. MODELING OF NOISE PROPAGATION PROCESSES IN THE CENTRAL PART OF KHARKIV...	130
Protasenko O., Duplenko D. LIFE SAFETY IN THE CONTEXT OF SOCIETY'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	134
Protasenko O., Ladyhina S. DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF SOCIETY'S ECO-SUSTAINABILITY.....	138
Браташ О. О. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.....	141
Буцький В. Ю. ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ШУМУ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ.....	145
Галич А. О. РЕГУЛЮВАННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.....	149
Івашура А. А. ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД.....	152
Коваленко С. А., Пономаренко Р. В. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДНОГО ОБ'ЄКТУ.....	154
Кузнецова А. О., Семенченко Д. О. ВПЛИВ ІНКЛЮЗИВНОГО РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ДОБРОБУТ ПРАЦІВНИКІВ.....	157
Михайлова Є. О. ОДЕРЖАННЯ ПЛАСТИКУ З ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ.....	159
Петровська Н. В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В СЕКТОРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ....	161
Посашкова Д. С., Кравченко О. С. ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ: НЕБЕЗПЕКА ТА СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ.....	165
Семенов Є. О., Твердохлєбова Н. Є. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	169
Сінякова С. Ю., Темнохуд Б. О. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ НА ПРИКЛАДІ ФОРМАЛЬДЕГІДУ.....	172
Тесленко Д. С. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ВИРОБНИЧИМ ТРАВМАМ.....	177

V. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Новіков Ф. В. ДО 100-РІЧЧЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ТЕХНОЛОГА ПРОФЕСОРА ЯКИМОВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА.....	180
Butorina D. D., Semeriak K. M. DEVELOPING LOW-CARBON CONCRETE: AN INNOVATIVE APPROACH TO SUSTAINABLE CONSTRUCTION.....	186
Holomysov V. D. THE ROLE OF TYPOGRAPHY IN ENSURING INDUSTRIAL SAFETY.....	189
Lavrinenko V. I. MODERN DEVELOPMENTS IN THE APPLICATION AND APPLICATION OF CBN COATINGS ON DIAMOND MATRIX.....	191
Хоу Чживень МЕХАНІЗМ ЗНОШУВАННЯ КОМПОЗИТИВ З ПЛАСТИЧНОЮ ТА КРИХКОЮ МАТРИЦЕЮ.....	193
Бантковський В. А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНЮЮЧИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ.....	195
Белоус А. О., Горбатюк Р. В. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ.....	200
Волошкіна І. В. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ СИЛИ ЯК ФАКТОРА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КОНТАКТНИМИ НАПРУЖЕННЯМИ В ЗОНІ ШЛІФУВАННЯ.....	204
Давиденко Д. В. ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ.....	209
Димерцов Д. О. РОЗРОБКА МОТИВАЦІЙНИХ УРОКІВ ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА БАЗІ STEAM-ЛАБОРАТОРІЇ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ.....	213
Іванова Л. П. ТЕМПЕРАТУРНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ТОЧНОСТІ ШЛІФОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ КРУГЛОМУ ШЛІФУВАННІ.....	215
Івашура А. А. РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВОГО ВИРОБНИЦТВА У СТАЛОМУ ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.....	217
Кобзаренко І. А. ВИМІРЮВАННЯ КРУТНОГО МОМЕНТУ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ.....	220
Лавріненко В. І., Смоквина В. В., Ільницька Г. Д. ЗАСТОСУВАННЯ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ ПІДВИЩЕНОЇ ОДНОРІДНОСТІ В ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГАХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ШОРСТКОСТІ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ.....	224

Лагутін М. І., Савченко М. Ф. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ ВЕЛИКИХ ГАБАРИТІВ.....	229
Лашина Є. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	232
Марченко М. М., Платков В. Я. СТВОРЕННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПТФЕ: ВПЛИВ ПОРОУТВОРЮВАЧІВ NaCl I NaHCO₃ НА СТРУКТУРУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.....	237
Новіков Ф. В. УМОВИ ЗМЕНШЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ.....	241
Новосельцев О. А. ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ TELEGRAM-БОТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ.....	245
Петровська Н. В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ В СЕКТОРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ....	250
Поповська К. С., Жученко В. Г. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ.....	254
Рубежний П. В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ БАГАТОРЯДНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ РІЗЬБОФРЕЗ: ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА.....	257
Тупко Н. С. ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ, ЯКІ КОНФІГУРУЮТЬСЯ КЕРУВАННЯМ.....	261
Усов А. В. , Зайчик Ю. І., Сікіраш Ю. Є. ВПЛИВ СИЛ РІЗАННЯ НА УТВОРЕННЯ ТРІЩИН ПРИ ШЛІФУВАННІ ВИРОБІВ ІЗ МАТЕРІАЛІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ.....	263
Усов А. В., Куніцин М. В., Давидюк В. М. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ЯВИЩ НА ФІНІШНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ МАТЕРІАЛІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ.....	267
Фесенко Ю. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ І ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТВЕРДОГО СПЛАВУ ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ.....	272

УДК 159.9:378.018.4

Єфременко А. М.

к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри легкої атлетики
Харківська державна академія фізичної культури

Пятисоцька С. С.

к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри інформатики та біомеханіки
Харківська державна академія фізичної культури

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ

Вступ. Електронне навчання сьогодні починає розглядатися як окремий освітній напрям. Поступово окреслюються його характеристики, вимоги до організації, переваги та недоліки [3]. Відповідно, виникають проблемні питання щодо навчання в електронному форматі.

Технологізація навчального процесу є напрямом, який тривалий час розвивається, його учасникам є зрозумілою необхідність впровадження інновацій в освітній процес [2]. Проте, питання сприйняття електронних курсів здобувачами вищої освіти, як цілісного навчання, потребує моніторингу.

Мета дослідження: встановити можливості здійснення психологічного контролю в електронному навчанні здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти.

Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано теоретичні методи педагогічного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основа мобільного навчання – індивідуальні технічні та інтернет-технології. Це зумовлює доступність здобувачів вищої освіти до контенту різного характеру [4]. Молодь схильна сприймати інтернет-технології, як засіб доступу до різноманітних розваг, сучасних способів комунікації. Молоді люди часто критично сприймають навчання в смартфоні, особливо, практичне. Здобувачі вищої освіти схильні вважати це чимось таким, що не має зобов'язань. Навіть в умовах початкової зацікавленості в навчанні, здобувачі вищої освіти поступово втрачають мотивацію в умовах одноманітності [5].

Електронне навчання надає можливість створення розгалуженої мережі зворотного зв'язку. Здається, цю перевагу можна використати для створення та підтримки належного рівня мотивованості до електронного навчання. Для цього потрібна розробка стратегії моніторингу психологічних характеристик здобувачів вищої освіти, які пов'язані зі сприйняттям електронного навчання [1]. Результативність навчання та відгуки здобувачів вищої освіти щодо організації процесу можуть бути не об'єктивними. Це викривлятиме сутність впливу електронного формату на досягнення програмних результатів навчання.

Психологічний моніторинг не має створювати незручностей учасникам освітнього процесу. Він має бути об'єктивним та інформативним для педагогів. Це потребує визначення показових та лабільних психологічних характеристик,

пов'язаних із електронним навчання. Частота та характер оцінювання пов'язаний із особливостями зворотного зв'язку та має розглядатися як його складова.

В якості психологічних характеристик, слід розглядати три групи:

1. Сприйняття навчання.
2. Мотивація до навчання.
3. Самоефективність.

Перша група передбачає опитування, яке має включати закриті питання щодо визначення відношення до ключових складових структури курсу, які пов'язані із сутністю електронного навчання. Друга група передбачає визначення мотивації, поточного психологічного стану, а також тривожності здобувачів вищої освіти. Це дозволяє комплексно оцінити готовність здобувачів вищої освіти до навчання. Третя група передбачає визначення самоефективності, як важливого фактору навчальної успішності та відкритості до сприйняття нових знань.

Висновки. Показовість психологічного моніторингу полягає в реалізації групового та індивідуального оцінювання готовності до сприйняття навчального курсу, що розглядається за результатами комплексного контролю в динаміці. Практично це дозволяє викладачу зрозуміти особливості сприйняття електронного курсу в певний період його проходження, а також необхідність втручання на індивідуальному рівні.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження зосереджуватимуться на моделювання структури психологічного моніторингу для здобувачів вищої освіти, які залучені до електронного навчання.

Список використаної літератури

1. Белан Т., Ющенко В., Овдієнко В. Переваги і недоліки електронного навчання в закладі вищої освіти. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*. 2023. No 178 (22). С. 97–101.
2. Федоренко О. Г., Величко В. Є., Кайдан Н. В., Топольник Я. В., Кайдан В. П., Зима Г. С. Технології електронного навчання в освітній діяльності. *Технології електронного навчання*. 2023. No 7. С. 3–16.
3. Krämer N. C., Bente G. Personalizing e-learning. The social effects of pedagogical agents. *Educational psychology review*. 2010. No 22. P. 71–87.
4. Rahayu N. W., Ferdiana R., Kusumawardani S. S. A systematic review of ontology use in e-learning recommender system. *Computers and education: artificial intelligence*. 2022. No 3. P. 100047.
- Wu C. H., Chen T. C. Understanding e-learning system usage behavior: an evolutionary psychology perspective. *Procedia social and behavioral sciences*. 2012. No 64. P. 362–371.

УДК 796.4:37.018.43

Єфременко А. М.

к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри легкої атлетики
Харківська державна академія фізичної культури

Шутєєв І. В.

аспірант кафедри легкої атлетики
Харківська державна академія фізичної культури

ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ В УМОВАХ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Навчання видам легкої атлетики є однією зі складових формування професійної компетентності майбутніх тренерів з виду спорту. Технологізація процесу підготовки в спорті відбивається на формуванні стратегії підготовки сучасних фахівців. Результатом є її вдосконалення шляхом впровадження інноваційних технологій, спрямованих на модифікацію традиційного формату навчання. Проте, актуальності набуває проблема оцінювання практичних навичок здобувачів вищої освіти в умовах використання мобільних технологій в навчанні видам легкої атлетики.

Дослідження підтверджують ефективність мобільного навчання для розвитку фізичних здібностей та моторних навичок здобувачів вищої освіти.

Р. Belal et al. (2020) дослідили вплив мобільного навчання на розвиток рухових навичок і фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку. Вони встановили, що використання мобільних технологій у програмі Kid's Athletics позитивно впливає на фізичний розвиток, зокрема на координацію та швидкість реакції, що є ключовими аспектами легкої атлетики [1]. М. А. Lei (2022) аналізує застосування легкоатлетичного тренування серед здобувачів вищої освіти університетів, наголошуючи на необхідності адаптації методів оцінювання фізичної підготовки до сучасних освітніх умов. Він відзначає важливість поєднання традиційних тестувань із цифровими платформами для моніторингу прогресу здобувачів вищої освіти [2]. А. J. Nichols & Y. Levy (2009) зосередилися на проблемах мотивації студентів-спортсменів у дистанційних курсах. Їхні результати демонструють, що успішність здобувачів вищої освіти у онлайн-навчанні залежить від якості зворотного зв'язку та доступності цифрових інструментів [3]. Це підтверджує, що ефективне оцінювання практичних навичок потребує інтеграції інструментів моніторингу та персоналізованих методик зворотного зв'язку. W. Wang & G. Yin (2021) дослідили використання інтернет-технологій у викладанні легкої атлетики та відзначили, що цифрові платформи дозволяють автоматизувати оцінювання, покращувати зворотний зв'язок і забезпечувати точніший аналіз навичок здобувачів вищої освіти [4]. Їхні висновки свідчать про необхідність розвитку інтерактивних систем оцінювання для практичного навчання у сфері легкої атлетики.

В умовах мобільного навчання відбувається дистанційне оцінювання

практичних навичок, розвинених здобувачами вищої освіти в процесі вивчення видів легкої атлетики. В такому випадку, збільшується варіативність оцінювання. Проте, об'єктивність може погіршуватися, що пов'язано з транзакційною відстанню учасників освітнього процесу. Загалом, як і в традиційному форматі навчання, оцінювання здійснюється викладачами згідно розроблених критеріїв, з урахуванням програмних результатів навчання. Проте, потрібно дотримуватися максимальної точності формулювання вимог до навчальної звітності здобувачів вищої освіти.

Одним з варіантів оцінювання виступають самозвіти здобувачів вищої освіти, які також можуть включати результати рухового тестування. Звичайно, об'єктивність цього підходу є сумнівною в умовах низької мотивації здобувачів вищої освіти до навчання та бажання отримати кращий результат оцінювання. Проте, такий підхід є й однією зі складових покращення залученості здобувачів вищої освіти до навчального процесу. Самозвіти можуть містити варіанти практичних завдань (наприклад, розробка комплексів вправ з результатами / рефлексією їх виконання), які дозволяють об'єктивувати цей напрям контролю навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Перспективним напрямком тут виступає розробка спеціальних додатків для рухового тестування. Потенційно оцінка рухових тестів в середовищі мобільного додатку (наприклад, шляхом фіксації характеристик виконання тестової вправи) дозволить об'єктивувати оцінювання здобувачів вищої освіти використанням самозвітів.

Наступний напрямок оцінювання пов'язаний з відстеженням рухової діяльності здобувачів вищої освіти. Здається, він є найбільшим поширеним та може виступати найбільшим доречним для оцінки активності різної тривалості при навчанні вправам легкої атлетики. Можливості мобільних додатків дозволяють фіксувати характеристики переміщення здобувачів вищої освіти при виконанні практичних завдань досить точно. Звітування може відбуватися оперативно. При чому, цей напрямок значно розширює уявлення про навчання видам легкої атлетики, дозволяючи фіксувати різні характеристики рухової діяльності, які безпосередньо не пов'язані з ним, проте вирішують освітні завдання (наприклад, підвищення рухової активності). Перспективними технологіями в цьому напрямку виступають носимі пристрої, акселерометри. Проте, доступність є обмежуючим фактором їх широкого використання в процесі практичного навчання легкої атлетиці майбутніх тренерів з використанням мобільних технологій.

Третій напрямок є найбільш доступним в сучасних умовах. Він передбачає використання засобів фіксації фото та відео виконання навчальних завдань з використанням персональних засобів електронного навчання (наприклад, камери смартфона). В результаті є можливість варіативної розробки навчальних завдань, виконання яких передбачає звітування в форматі фото або відео записів. Використання даних компонентів оцінювання пов'язане з необхідністю надання рекомендацій щодо якісної фіксації виконуваної рухової діяльності здобувачами вищої освіти. Загалом, цей напрямок здається найбільш об'єктивним поміж інших щодо звітування, контролю та оцінювання

практичних навичок здобувачів вищої освіти в умовах навчання легкої атлетиці з використанням мобільних технологій.

Таким чином, з урахуванням перспективності мобільного навчання для розвитку легкоатлетичних навичок, як складової підготовки сучасного тренера з виду спорту. Проте залишають відкритим питання ефективного оцінювання практичних результатів навчання. Подальші дослідження мають бути зосереджені на розробці комплексних методик оцінювання, що поєднуюватимуть традиційні та цифрові підходи.

Список використаної літератури

1. Belal P., Anber M., Ahmed P. The effectiveness of Kid's athletics using mobile learning on the development of some motor skills and physical abilities of student's basic education. *Journal of Theories and Applications of Physical Education Sport Sciences*. 2020. Vol. 2, No. 1. P. 11–17.

2. Lei M. A. Application of athletic training in the field for university students. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*. 2022. Vol. 29. Article e2022_0219.

3. Nichols A. J., Levy Y. Empirical assessment of college student-athletes' persistence in e-learning courses: A case study of a US National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) institution. *The Internet and Higher Education*. 2009. Vol. 12, No. 1. P. 14–25.

4. Wang W., Yin G. Analysis and research on the application of internet technology in sports track and field teaching. *Journal of Physics: Conference Series*. 2021. Vol. 1881, No. 4. Article 042026. IOP Publishing.

УДК 159.9-057.36

Задорожня Д. С.
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого
Науковий керівник: доктор філософії, професор **Пономарьов В. О.**
Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Робота присвячена актуальним питанням психологічного забезпечення військовослужбовців в умовах сучасного збройного конфлікту, зокрема в Україні. Підкреслюється важливість підтримки психологічного здоров'я військових для підвищення їхньої боєздатності та ефективної адаптації до посттравматичних станів.

Психологічне забезпечення військовослужбовців є одним із найважливіших компонентів сучасних збройних сил, особливо в умовах тривалого збройного конфлікту. Воно спрямоване на підтримку психологічного здоров'я військових, підвищення їхньої боєздатності, зменшення психогенних втрат та забезпечення ефективної адаптації до посттравматичних станів.

Чимало авторів видали науково-методичні посібники, які пов'язані з розробкою рекомендацій щодо відбору та діагностики військовослужбовців, методам, засобам та способам психологічної підготовки у військових колективах [1; 2; 4].

Дане поняття почали активно впроваджувати в законодавство України протягом останніх 10–15 років. У 2014 році Наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 04.12.2014 № 317 «Про затвердження Положення про Психологічну службу Збройних Сил України» було створено Психологічну службу ЗСУ [8]. У 2016 році в складі Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України було створено Центр морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, на який покладено завдання оперативного реагування на зміну морально-психологічного стану особового складу під час виконання військами (силами) завдань за призначенням в будь-яких умовах обстановки.

Військова психологія є давнім поняттям, навіть за радянських часів вона викладалась у військових навчальних закладах (далі – ВНЗ) як спеціальність. Але, на жаль, у пострадянські часи питанню психологічної підтримки приділялось мало уваги. Воно складало лише 10–15 % від загальної кількості навчальних годин, а основна увага приділялась партійно-політичній роботі та педагогіці. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році виникла потреба формування власних Збройних сил та підготовки спеціалістів. Створювались науково-дослідні інститути та відповідні кафедри при ВНЗ. У період 1990–1999 роки відбувалось накопичення матеріалів та підготовка фахівців. Створювались